

Comprobación automática del funcionamiento de programas en lenguaje ensamblador del RISC-V

Miguel Turrión¹, Lidia Sánchez-González¹ y Virginia Riego¹

Resumen— Este artículo presenta una herramienta de web scraping para poder comprobar automáticamente el funcionamiento de programas. En concreto, los programas están realizados en lenguaje ensamblador del procesador RISC-V utilizando el simulador CREATOR, desarrollado por el grupo ARCOS de la Universidad Carlos III de Madrid. Empleando GitHub Classroom, los ejercicios desarrollados por los estudiantes se almacenan en repositorios y utilizando esta herramienta se permite comprobar su funcionamiento para así tener información de cuántos de los ejercicios propuestos están programados adecuadamente y cómo es la evolución de los estudiantes a lo largo del semestre. Consideramos que es una herramienta útil para poder realizar un seguimiento apropiado cuando el número de matriculados es elevado.

Palabras clave— RISC-V, Simulador CREATOR, Docencia en Arquitectura de Computadores, Corrección automática.

I. INTRODUCCIÓN

LA materia de Arquitectura de Computadores conlleva comprender cómo funciona un procesador y, para ello, en muchas Universidades se incluye la programación en ensamblador como destreza a adquirir en la titulación de Grado en Ingeniería Informática. De esta manera, se permite entender cómo se almacenan las instrucciones de los programas en memoria, cómo se gestiona la memoria tanto para datos estáticos como otras estructuras tipo la pila.

Puesto que las asignaturas que desarrollan esta materia suelen estar en los primeros cursos, la programación en lenguaje ensamblador suele resultar tediosa para el estudiantado ya que sus destrezas y entendimiento de conceptos como funciones, punteros, paso de parámetros, acceso a memoria, entre otros, son muy incipientes. Existen varios simuladores para distintas arquitecturas que pretenden proporcionar un entorno de desarrollo amigable y en muchos casos educativo, poniendo a disponibilidad del usuario por ejemplo, el repertorio de instrucciones del procesador o visualizando distintas partes del mismo, como son los valores que toman los registros o el estado de la memoria durante la ejecución de los programas.

En este artículo, se muestra la experiencia realizada en la asignatura de Estructura de Computadores de la Universidad de León para la comprobación de la adquisición de competencias de programación en lenguaje ensamblador.

En el apartado II se dan los detalles de la asignatura donde se ha realizado la experiencia. El apartado

III explica el programa realizado. Finalmente, se presentan las conclusiones alcanzadas en el apartado V.

II. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA REALIZADA

A. Asignatura

En la asignatura de Estructura de Computadores, de 1^o de Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de León, impartida el segundo semestre, se trata, entre otras materias, la programación en ensamblador. Aunque durante muchos años se estudiaba el procesador MIPS [1], de gran popularidad en entornos educativos como así lo demuestran las guías docentes de asignaturas similares, desde el curso 2021/2022 se escogió el procesador RISC-V [2], [3], debido a las características que presenta. Dichos motivos se fundamentan principalmente en la apuesta que están haciendo tanto la Unión Europea como grandes compañías en dicho procesador [4], [5].

La asignatura de Estructura de Computadores tiene una media de unos 125 estudiantes cada año. En la parte de teoría se estudian los fundamentos de los computadores, cómo se representa la información y las distintas partes que los componen, es decir, la unidad central de proceso, incidiendo en la ruta de datos del procesador y su unidad de control, la unidad de memoria y la unidad de Entrada/Salida. Las clases prácticas complementan lo visto en teoría y, aunque en las primeras sesiones se imparte programación en lenguaje C, en las últimas sesiones se aborda el lenguaje ensamblador. El motivo de tratar la programación en lenguaje C viene impuesto por los requisitos definidos en asignaturas de segundo curso, que necesitan que tengan esos conocimientos. Aunque en un primer momento no parece la mejor solución a adoptar, en la práctica el lenguaje C se complementa muy bien con el lenguaje ensamblador puesto que se entiende mejor, entre otros, la llamada a funciones, el paso de parámetros, la gestión de memoria dinámica vista en el lenguaje de alto nivel y trabajado posteriormente con el lenguaje ensamblador. Puesto que los conocimientos en programación que tienen los estudiantes cuando comienza el segundo semestre son únicamente en el lenguaje Java, les sirve para repasar las estructuras de control utilizadas y comprender con mayor profundidad cómo se realizan las llamadas a las funciones, cómo se almacenan los datos en memoria, cómo se pasan los argumentos, etc.

¹Dpto. de Ingenierías Mecánica, Informática y Aeroespacial, Universidad de León, e-mail: lidia.sanchez@unileon.es

B. Simulador utilizado

En las prácticas de lenguaje ensamblador, se programa empleando el lenguaje ensamblador del procesador RISC-V y aunque en los dos primeros años se empleó el simulador RARS [6], este curso 2022/2023 se ha empezado a utilizar el simulador CREATOR [7], [8], [9], desarrollado por el grupo ARCOS de la Universidad Carlos III de Madrid.

Este simulador solo necesita un navegador web y permite visualizar las distintas partes del procesador, facilitando la comprensión por parte del usuario de qué ocurre cuando se van ejecutando las instrucciones. Es muy intuitivo y permite la representación en distintos formatos, lo que facilita el seguimiento viendo cómo cambia el estado de los registros, el segmento de datos, el segmento de texto y la pila mientras se ejecutan los programas.

La figura 1 muestra cómo es la pantalla principal del simulador CREATOR, donde se puede ver cómo se cargan las instrucciones en memoria, los valores de los registros, las distintas opciones de los menús para visualizar el estado de la memoria, tanto el segmento de texto -con las instrucciones codificadas en lenguaje máquina- como el segmento de datos con los datos declarados en el programa o, en el caso de que se vaya ejecutando paso a paso, incluso cómo se va actualizando la pila.

Además, proporciona un conjunto de funcionalidades muy interesantes, ya que permite añadir instrucciones o incluso crear una nueva arquitectura, aunque estas destrezas no las trabajamos en la asignatura.

C. Organización de la docencia práctica

Puesto que la asignatura se organiza en dos sesiones prácticas semanales de hora y media de duración, se presentan poco a poco los contenidos a trabajar en la sesión, bien sea el segmento de datos y su acceso al mismo, las distintas llamadas al sistema que proporciona el simulador, el uso de funciones, la gestión de la pila y su uso con distintos ejemplos.

Para favorecer la adquisición de las competencias que se trabajan en la asignatura, se proponen diversos ejercicios prácticos y se mantiene un ritmo de corrección semanal, proporcionando a los estudiantes realimentación de los ejercicios realizados.

Una práctica suele constar de una breve explicación del concepto que se trabaja en la práctica y 3 ó 4 ejercicios propuestos de menor a mayor dificultad que permiten trabajar dicha materia. A medida que se avanza en la asignatura, se van incluyendo ejercicios más complejos que combinan todo lo tratado en clase.

D. Herramienta de control de versiones

Al igual que hacen en las práctica de programación en C, los estudiantes han de utilizar una herramienta de control de versiones ya que de esta forma su desarrollo software se realiza de forma profesional, como muy probablemente harán cuando comience su vida laboral. Estas herramientas hacen posible que

se puedan monitorizar los cambios en el código fuente, siendo posible gestionar el desarrollo cooperativo y simular un entorno de desarrollo profesional. El objetivo es también que no pierdan la costumbre de usarlo, ya que en ocasiones herramientas vistas en alguna asignatura, si no se utilizan con asiduidad durante la titulación, se olvidan y falta destreza en el uso de las mismas cuando finalizan sus estudios.

En el Grupo de Innovación Docente “Robótica, *Learning Analytics* y TICS aplicadas a los procesos de enseñanza/aprendizaje” se ha realizado en los últimos años la coordinación en el uso de herramientas en varias asignaturas para conseguir que los egresados posean competencias avanzadas en el uso de las mismas. En este contexto se ha escogido como sistema de control de versiones Git, junto con GitHub como aplicación web, ampliamente conocida en el ámbito profesional. Además, se utiliza la aplicación web GitHub Classroom ya que facilita la gestión de repositorios relacionados con las prácticas de una asignatura [10].

Entre las funcionalidades que proporciona GitHub Classroom se encuentran las siguientes: es posible automatizar la creación de repositorios, gestionando su acceso y monitorizando la actividad de los estudiantes. Además, en el grupo se han realizado distintas experiencias extrayendo datos de los repositorios de los estudiantes para realizar análisis de los mismos y estimar distintos parámetros relacionados con el rendimiento académico [11]. En la Figura 2 se muestra una captura de esta aplicación.

Mediante la supervisión de la evolución de los repositorios de los estudiantes, se puede realizar una evaluación continua y analizar cómo está siendo la adquisición de las competencias, la dedicación de los estudiantes, su progresión a lo largo de las semanas e incluso detectar los aspectos que les resultan más complejos. La Figura 3 es una muestra de cómo se listan los repositorios de los estudiantes para cada práctica, pudiendo ver si ha realizado la entrega, si ha cumplido el plazo o lo ha hecho con retraso y con un enlace para acceder directamente al repositorio en cuestión.

III. MÉTODO PROPUESTO

En el contexto anteriormente descrito, de adquisición de competencias en programación en lenguaje ensamblador del procesador RISC-V, uso del simulador CREATOR y de la herramienta de control de versiones GitHub Classroom, se propone un programa para la navegación automática por los repositorios de los estudiantes y así comprobar el correcto funcionamiento de las prácticas subidas.

Empleando las herramientas conocidas de *web scraping* se ha desarrollado un pequeño programa que permite visitar los repositorios de los estudiantes de la asignatura. Las herramientas utilizadas han sido Node.js [12], el navegador Mozilla Firefox junto con el driver de Selenium [13] y Cheerio como analizador [14].

El algoritmo propuesto ejecuta las siguientes ta-

CREATOR 3.3 RISC-V (RV32IMFD) About us

didaCtic and generic assembly programming simulator

Architecture # Assembly Reset Inst. Run Flash Stop Examples Calculator Configuration Info

Break	Address	Label	User Instruction	Loaded Instructions
	0x0	main	li a7 8	addi a7 x0 8 Next
	0x4		la a0 cad1	auipc a0 0x1ff
	0x8			addi a0 a0 0xff9
	0xc		li a1 100	addi a1 x0 100
	0x10		ecall	ecall
	0x14		la a0 cad1	auipc a0 0x1ff
	0x18			addi a0 a0 0xfe9
	0x1c		la a1 cad2	auipc a1 0x200
	0x20			addi a1 a1 0x46
	0x24		la t0 datos	auipc t0 0x1ff
	0x28			addi t0 t0 0xfd8

INT/Ctrl Registers FP Registers Memory Stats Energy (CLK Cycles)

Register value representation: Signed Unsig. IEEE 754 Hex. Register name representation: Name Alias All

PC 00000000

zero | x0 00000000 ra | x1 FFFFFFFF sp | x2 0FFFFFFC gp | x3 00000000

tp | x4 00000000 t0 | x5 00000000 t1 | x6 00000000 t2 | x7 00000000

fp | s0 | x8 00000000 s1 | x9 00000000 a0 | x10 00000000 a1 | x11 00000000

a2 | x12 00000000 a3 | x13 00000000 a4 | x14 00000000 a5 | x15 00000000

a6 | x16 00000000 a7 | x17 00000000 s2 | x18 00000000 s3 | x19 00000000

s4 | x20 00000000 s5 | x21 00000000 s6 | x22 00000000 s7 | x23 00000000

s8 | x24 00000000 s9 | x25 00000000 s10 | x26 00000000 s11 | x27 00000000

t3 | x28 00000000 t4 | x29 00000000 t5 | x30 00000000 t6 | x31 00000000

Fig. 1: Captura del simulador CREATOR.

Classroom GitHub Education

Classrooms / ULE-Informatica-2022-2023-EC

ULE-Informatica-2022-2023-EC

ULE-Informatica-2022-2023

Assignments 16 Students 0 TAs and Admins 2 Settings

Assignments New assignment

The Classroom team has created an assignment for you to use to teach your students the fundamentals of Git & GitHub. [Click here to try.](#)

- Ejercicios para practicar C** Individual assignment Invite link
- Práctica 13** Individual assignment Invite link
- Práctica 14** Individual assignment Invite link

Fig. 2: Captura de la herramienta GitHub Classroom.

Classroom GitHub Education

Classrooms / ULE-Informatica-2022-2023-EC / Práctica 14

Práctica 14

Individual assignment - Deadline Passed - Active https://classroom.gi Edit Download

Accepted assignments 53 53 Students

Assignment submissions 53 21 Submitted 32 Not submitted

Search by GitHub username or student identifier Submitted Passing Sort by:

Clear current search query, filters, and sorts

Total students

- adelbg01** Submitted On-time @adelbg01 Submitted May 5, 2023 13:34 1 commit Repository
- AdroVP** Submitted On-time Late @AdroVP Submitted May 9, 2023 08:22 2 commits Repository
- Daniela-ule** Submitted On-time @Daniela-ule Submitted May 5, 2023 17:52 2 commits Repository

Fig. 3: Ejemplo de una práctica y cómo se listan los repositorios de los estudiantes (se omite su nombre de usuario).

reas, combinando las funcionalidades proporcionadas por Cheerio y Selenium para la navegación automática:

1. Accede a la URI especificada en el archivo de texto plano.
2. Espera que se cargue el archivo.
3. Lee el modal que se abre para saber si ha habido error al compilar o no.
4. Si no ha compilado correctamente acaba y devuelve el código del error.
5. Si ha compilado correctamente, ejecuta el programa.
 - a) Repite tantas veces como entradas tenga el programa:
 - Busca el componente para insertar el texto y escribe la entrada deseada, haciendo clic en el botón **Enter** a continuación.
 - b) Captura la salida del programa del componente correspondiente, comparándola con la salida deseada.

Por añadir más detalle a este algoritmo, se muestra el código con el que se comprueba si ha compilado correctamente:

```
try {
  const driver = await new Builder().
    forBrowser(Browser.FIREFOX).build();
  await driver.get(url);
  await waitModalError(driver);
  const element = await driver.findElement(By.
    css('body'));
  const element_text = await element.
    getAttribute('innerHTML');
  const $ = cheerio.load(element_text);
  const compileError = $('#
    modalAssemblyError__BV_modal_outer_');

  if(compileError.length) {
    console.log('COMPILE ERROR:');
    const errorCode = $(compileError).find(
      '.errorAssembly').find('.row');
    const len = errorCode.length;
    for(var i = 0; i < len; i++) {
      console.log(i+ ' : ' +$(errorCode[i
        ]).text());
    }
    await driver.quit();
  } else {
    console.log('COMPILE SUCCESS');
    runProgram(driver, input, output);
  }
} catch(e) {
  console.log('ERROR COMPILE:');
  console.log(e.message);
}
```

Para comprobar si la salida es la apropiada, hay que ejecutar el programa, pasarle unos datos de entrada y comprobar si la salida es correcta. Eso se realiza con la siguiente función:

```
async function runProgram(driver, input, output)
{
  try {
    await driver.executeScript("document.
      getElementById('playExecution').
      click();");
    if(input !== '') {
      const inputElement = await driver.
        findElement(By.id('
          textarea_keyboard'));
      await driver.executeScript("
        arguments[0].scrollIntoView(
          true);", inputElement);
      await driver.actions().sendKeys(
        inputElement, input).perform();

      const inputButton = await driver.
```

```
        findElement(By.id('
          enter_keyboard'));
      await inputButton.click();

      await new Promise((resolve) => {
        setTimeout(() => { resolve(true)
          }; }, 500);
      });
      await inputButton.click();
    }
    await driver.executeScript("window.
      scrollTo(0, 0);");
    await new Promise((resolve) => {
      setTimeout(() => {
        resolve(true); }, 1000); });
    await driver.wait(until.elementLocated(
      By.className('toast-body')), 5000);
    const toastFinish = await driver.
      findElements(By.className('toast-
        body'));
    const len = toastFinish.length;
    for(var i = len - 1; i >= 0; i--) {
      console.log(await toastFinish[i].
        getAttribute('innerHTML'));
    }
    if(output !== '') {
      const outputElement = await driver.
        findElement(By.id('
          textarea_display'));
      await driver.executeScript("
        arguments[0].scrollIntoView(
          true);", outputElement);
      const outputText = await
        outputElement.getAttribute('
          value');
      console.log('OUTPUT: (' +output+
        ' == ' +outputText+ ') ' +('
          output==outputText));
    }
  } catch(e) {
    console.log('ERROR EXECUTE:');
    console.log(e.message);
  } finally {
    await driver.quit();
  }
}
```

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

La evaluación del método se ha realizado con los repositorios creados para 10 prácticas de la asignatura de Estructura de Computadores donde se trabajaba la competencia de programación en lenguaje ensamblador. Salvo las sesiones donde hay algún festivo, es común que se realicen dos prácticas semanales de hora y media de duración, en las que se aborda una parte específica del lenguaje ensamblador y se proponen una serie de ejercicios. Puesto que el número de matriculados es elevado, en ocasiones hay que identificar qué ejercicios presentan más dificultad y hay que repasar en futuras sesiones, permitiendo una adaptación semanal a las necesidades de los estudiantes.

En las indicaciones de los enunciados de las prácticas, se les pide que además de subir el archivo con el código fuente, se refleje en un archivo de texto plano, la dirección URI del ejercicio escrito en lenguaje ensamblador, funcionalidad proporcionada por el simulador.

Mediante el programa desarrollado, se accede a dicho archivo de texto plano, se lee la dirección URI y se accede a ella a través del navegador, automatizando la ejecución del programa desarrollado en lenguaje ensamblador, ya que incluye la escritura de las entradas correspondientes y la comparación de la salida obtenida con la esperada, pudiendo evaluar el correcto funcionamiento de la misma.

En la Figura 4 se muestra cómo se navega automáticamente en este caso para un programa que calcula la longitud de la cadena, pudiendo introducir una cadena determinada “Esto es una prueba22” y comprobando que la longitud es 20 (Fig. 5).

De esta forma, se consigue comprobar el funcionamiento de las prácticas subidas por los estudiantes e identificar aquellos ejercicios que no funcionan correctamente para así determinar en qué conceptos hay que incidir en sesiones futuras.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta una prueba de concepto para la comprobación del funcionamiento de las prácticas en lenguaje ensamblador del procesador RISC-V realizadas por los estudiantes de la asignatura de Estructura de Computadores. Combinando distintas tecnologías como GitHub Classroom, el simulador de RISC-V CREATOR y un programa de *web scraping*, se visitan los repositorios de los estudiantes y se ejecuta el código que han desarrollado, pudiendo conocer el estado de sus prácticas de forma automática. Esto facilita el seguimiento diario cuando la asignatura tiene un elevado número de alumnos y hay dos prácticas semanales, con sus correspondientes ejercicios. Una mejora a implementar sería analizar el código desarrollado, no solo su funcionamiento, permitiendo comprobar que el uso de registros y de instrucciones es apropiado, si los programas está bien organizados, etc. Como experiencia inicial en este ámbito se considera de interés para los docentes puesto que proporciona información sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje.

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo del Grupo de Robótica de la Universidad de León, al Grupo de Innovación Docente Robótica, *Learning Analytics* y TICS aplicadas a los procesos de enseñanza/aprendizaje. El presente trabajo ha sido financiado mediante el Plan de Apoyo al a Innovación Docente de la Universidad de León.

REFERENCIAS

- [1] D.A. Patterson and J.L. Hennessy, *Computer Organization and Design MIPS Edition: The Hardware/Software Interface*, ISSN. Elsevier Science, 2020.
- [2] David A. Patterson and John L. Hennessy, *Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware Software Interface*, Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 1st edition, 2017.
- [3] S. Harris and D. Harris, *Digital Design and Computer Architecture, RISC-V Edition*, Elsevier Science, 2021.
- [4] Consortium with the European Commission, “European processor initiative (EPI),” <https://www.european-processor-initiative.eu/>, 2022, [Online; accessed 20-May-2023].
- [5] Aimee Kalnoskas, “RISC-V: The background, the benefits, and the future,” <https://www.microcontrollertips.com/risc-v-background-benefits-and-future-faq/>, 2022, [Online; accessed 20-May-2023].
- [6] TheThirdOne, “RARS – RISC-V assembler and runtime simulator,” <https://github.com/TheThirdOne/rars>, 2023, [Online; accessed 20-May-2023].
- [7] Grupo ARCOS, “didaCtic and geneRic assEmbly progrAmming simulaTOR,” <https://creatorsim.github.io/>, 2023, [Online; accessed 20-May-2023].

- [8] *CREATOR: Simulador didáctico y genérico para la programación en ensamblador*. Zenodo, July 2021.
- [9] Diego Camarmas-Alonso, Félix García-Carballeira, Elías Del-Pozo-Puñal, and Alejandro Calderón Mateos, “A new generic simulator for the teaching of assembly programming,” in *2021 XLVII Latin American Computing Conference (CLEI)*, 2021, pp. 1–9.
- [10] Inc. GitHub, “Enseña con github classroom. aprende cómo configurar tu aula y tus tareas,” <https://docs.github.com/es/education/manage-coursework-with-github-classroom/teach-with-github-classroom>, 2023, [Online; accessed 12-April-2023].
- [11] Ángel Manuel Guerrero-Higuera, Camino Fernández Llamas, Lidia Sánchez González, Alexis Gutierrez Fernández, Gonzalo Esteban Costales, and Miguel Ángel Conde González, “Academic success assessment through version control systems,” *Applied Sciences*, vol. 10, no. 4, 2020.
- [12] The OpenJS Foundation, “Node.js,” <https://nodejs.org/es>, 2023, [Online; accessed 12-April-2023].
- [13] Software Freedom Conservancy, “Selenium automates browsers. that’s it!,” <https://www.selenium.dev/>, 2023, [Online; accessed 12-April-2023].
- [14] The Cheerio contributors, “Cheerio the fast, flexible & elegant library for parsing and manipulating html and xml,” <https://cheerio.js.org/>, 2023, [Online; accessed 12-April-2023].

Fig. 4: Entrada automática de datos.

Fig. 5: Comprobación de que la salida es 20, la longitud esperada.